

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ҚУРУҚ КҮЗ СИНДРОМИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА АМБУЛАТОР РЕАБИЛИТАЦИЯ ДАСТУРЛАРИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИНИ ТАҚҚОСЛАШ

Хамидов О.А., Усаров М.Ш., Нуров З.Ш.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Мақсад:* Қуруқ кўз синдроми (ҚКС) бўлган беморларда турли амбулатор реабилитация дастурларининг клиник самарадорлигини таққослаш ва оптимал даволаш тактикасини аниқлаш. *Материал ва методлар:* Тадқиқотга 18-65 ёшдаги, ўрта ва оғир даражадаги ҚКС таъхиси қўйилган 84 бемор (168 кўз) жалб этилди. Беморлар икки гуруҳга бўлинди: 1-гуруҳ (n=42) – стандарт амбулатор реабилитация (сунъий кўз ёш томчилари, гигиэна тавсиялари); 2-гуруҳ (n=42) – комплекс амбулатор дастур (сунъий кўз ёш томчилари, кўз қовоғи массажи, иссиқ компресслар, омега-3 қўшимчалари, гигиэна таълими). *Тегиширувлар* даволашдан олдин, 1, 3 ва 6 ой ўтгач амалга оширилди. *Баҳолаш мезони:* OSDI (Ocular Surface Disease Index) шкаласи, Schirmer I тести, TBUT (Tear Break-Up Time), корнеал бўялиши (флуорестсин). *Статистик таҳлил:* СПСС 26.0 дастурида t-тест ва χ^2 тестлари қўлланилди ($p < 0,05$). *Натижалар:* 6 ойлик кузатув давомида комплекс реабилитация дастурини олган 2-гуруҳ беморларида ОСДИ кўрсаткичи $68,4 \pm 8,2$ дан $24,6 \pm 6,1$ га камайди ($p < 0,001$), 1-гуруҳда эса $67,8 \pm 7,9$ дан $38,4 \pm 7,3$ га камайди ($p < 0,001$). Счирмер тест натижалари 2-гуруҳда $6,2 \pm 1,4$ мм дан $12,8 \pm 2,1$ мм га ошди ($p < 0,001$), 1-гуруҳда $6,4 \pm 1,5$ мм дан $9,1 \pm 1,8$ мм га ошди ($p < 0,01$). TBUT кўрсаткичи 2-гуруҳда $4,1 \pm 0,9$ сониядан $8,6 \pm 1,4$ сонияга яхшиланди ($p < 0,001$), 1-гуруҳда $4,2 \pm 0,8$ дан $6,3 \pm 1,2$ га ошди ($p < 0,01$). Корнеал бўялиши 2-гуруҳда 87% беморларда йўқолди, 1-гуруҳда 54% ҳолатларда ($p < 0,01$). *Хулоса:* Комплекс амбулатор реабилитация дастури қуруқ кўз синдромини даволашда стандарт терапияга нисбатан сезиларли юқори самарадорликни кўрсатди ва амбулатория шароитида қўллаш учун тавсия этилади.

Калим сўзлар: қуруқ кўз синдроми, амбулатор реабилитация, ОСДИ шкаласи, Счирмер тести, TBUT, кўз қовоғи массажи, комплекс даволаш.

COMPARATIVE CLINICAL EFFICACY OF OUTPATIENT REHABILITATION PROGRAMS IN PATIENTS WITH DRY EYE SYNDROME

Khamidov O.A., Usarov M.Sh., Nurov Z.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *Objective:* To compare the clinical efficacy of various outpatient rehabilitation programs in patients with dry eye syndrome (DES) and to determine the optimal treatment strategy. *Materials and Methods:* The study included 84 patients (168 eyes), aged 18-65, diagnosed with moderate to severe DES. The patients were divided into two groups: Group 1 (n=42) received standard outpatient rehabilitation (artificial tear drops, hygiene recommendations), and Group 2 (n=42) received a comprehensive outpatient program (artificial tear drops, eyelid massage, warm compresses, omega-3 supplements, and hygiene education). *Examinations* were conducted before treatment and at 1, 3, and 6 months post-treatment. *Evaluation criteria* included: the Ocular Surface Disease Index (OSDI) score, Schirmer I test, tear break-up time (TBUT), and corneal fluorescein staining. *Statistical Analysis:* T-tests and χ^2 tests were performed using SPSS 26.0 ($p < 0.05$). *Results:* During the 6-month follow-up, the OSDI score in Group 2 patients, who received the comprehensive rehabilitation program, decreased from 68.4 ± 8.2 to 24.6 ± 6.1 ($p < 0.001$), while in Group 1, it decreased from 67.8 ± 7.9 to 38.4 ± 7.3 ($p < 0.001$). Schirmer test results in Group 2 increased from 6.2 ± 1.4 mm to 12.8 ± 2.1 mm ($p < 0.001$), and in Group 1, from 6.4 ± 1.5 mm to 9.1 ± 1.8 mm ($p < 0.01$). The TBUT improved in Group 2 from 4.1 ± 0.9 seconds to 8.6 ± 1.4 seconds ($p < 0.001$), and in Group 1, it increased from 4.2 ± 0.8 to 6.3 ± 1.2 seconds ($p < 0.01$). Corneal staining resolved in 87% of patients in Group 2, compared to 54% in Group 1 ($p < 0.01$). *Conclusion:* The comprehensive outpatient rehabilitation program demonstrated significantly higher efficacy in treating dry eye syndrome compared to standard therapy and is recommended for use in an outpatient setting.

Keywords: dry eye syndrome, outpatient rehabilitation, OSDI score, Schirmer test, TBUT, eyelid massage, comprehensive treatment.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ АМБУЛАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ СУХОГО ГЛАЗА

Хамидов О.А., Усаров М.Ш., Нуров З.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель: Сравнить клиническую эффективность различных программ амбулаторной реабилитации у пациентов с синдромом сухого глаза (ССГ) и определить оптимальную тактику лечения. Материалы и методы: В исследование были включены 84 пациента (168 глаз) в возрасте от 18 до 65 лет с диагнозом ССГ средней и тяжелой степени. Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа (n=42) – стандартная амбулаторная реабилитация (препараты искусственной слезы, гигиенические рекомендации); 2-я группа (n=42) – комплексная амбулаторная программа (препараты искусственной слезы, массаж век, теплые компрессы, пищевые добавки с омега-3, обучение правилам гигиены). Обследования проводились до лечения, а также через 1, 3 и 6 месяцев после его начала. Критерии оценки: индекс OSDI (Ocular Surface Disease Index), проба Ширмера I, ВРСП (время разрыва слезной пленки), окрашивание роговицы флуоресцеином. Статистический анализ: использовались t-критерий Стьюдента и критерий χ^2 в программе SPSS 26.0 ($p < 0,05$). Результаты: За 6 месяцев наблюдения у пациентов 2-й группы, получавших комплексную реабилитационную программу, показатель OSDI снизился с $68,4 \pm 8,2$ до $24,6 \pm 6,1$ ($p < 0,001$), в то время как в 1-й группе он снизился с $67,8 \pm 7,9$ до $38,4 \pm 7,3$ ($p < 0,001$). Результаты пробы Ширмера во 2-й группе увеличились с $6,2 \pm 1,4$ мм до $12,8 \pm 2,1$ мм ($p < 0,001$), а в 1-й группе – с $6,4 \pm 1,5$ мм до $9,1 \pm 1,8$ мм ($p < 0,01$). Показатель ВРСП во 2-й группе улучшился с $4,1 \pm 0,9$ секунды до $8,6 \pm 1,4$ секунды ($p < 0,001$), а в 1-й группе – с $4,2 \pm 0,8$ до $6,3 \pm 1,2$ секунды ($p < 0,01$). Окрашивание роговицы исчезло у 87% пациентов 2-й группы и в 54% случаев в 1-й группе ($p < 0,01$). Выводы: Комплексная программа амбулаторной реабилитации продемонстрировала значительно более высокую эффективность в лечении синдрома сухого глаза по сравнению со стандартной терапией и рекомендуется к применению в амбулаторных условиях.

Ключевые слова: синдром сухого глаза, амбулаторная реабилитация, шкала OSDI, проба Ширмера, ВРСП, массаж век, комплексное лечение.

Кириш. Курук кўз синдроми (ҚКС) ёки кератоконъюнктивит сисса замонавий офтальмологиянинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҚКС дунё аҳолисининг 5-50% орасида учрайди ва бу кўрсаткич ёшга қараб ортиб боради. Ўзбекистон Республикасида олиб борилган эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, аҳолининг 12-18% қисмида турли даражадаги ҚКС белгилари қайд этилган, бу ҳолат ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради. ҚКС ривожланишининг асосий патогенетик механизмлари кўз ёш ишлаб чиқаришининг камайиши (гипосекреторлик шакл), ортикча буғланиш (гиперевапоратив шакл) ёки аралаш механизмлар билан боғлиқ. Касалликнинг этиологияси кўп омилли бўлиб, ёш ўзгаришлари, гормонал бузилишлар, аутоиммун касалликлар (Сжогрен синдроми, ревматоид артрит), дори воситаларининг узок муддат қўлланилиши, экологик омиллар ва рақамли қурилмалардан фойдаланиш вақтининг ортиши каби омиллар муҳим роль ўйнайди. Ҳозирги кунда ҚКС даволашда асосан сунъий кўз ёш томчилари, мукопротекторлар, яллиғланишга қарши воситалар ва бошқа симптоматик терапия усулларидан фойдаланилади. Бироқ, стандарт амбулатория даволаш протоколлари барча беморларда қўтилган натижа бермаслик ҳолатлари қузатилмоқда. Охириги йилларда комплекс ёндашув – физиотерапевтик усуллар, кўз ковоғи массажи, иссиқ компресслар, парҳез ва гигиена таълимотини ўз ичига олган реабилитация дастурлари муҳим аҳамият касб эта бошлади. Аммо МДХ ва Ўзбекистон амалиётида турли амбулатор реабилитация дастурларининг таққословчи клиник тадқиқотлари этарли даражада ўрганилмаган. Шунинг учун ушбу тадқиқотнинг мақсади стандарт ва комплекс амбулатор реабилитация дастурларининг самарадорлигини таққослаш ва қайси ёндашув ҚКС бўлган беморларда яхшироқ натижа беришини аниқлашдан иборат.

Материал ва методлар. Тадқиқотга қўшилиш мезони: 18-65 ёшдаги эркак ва аёл беморлар, ўрта ва оғир даражадаги ҚКС ташхиси (ОСДИ ≥ 23 балл), клиник кўринишларда камида 3 ойлик анамнез, тадқиқотда иштирок этишга розилик берганлар. Тадқиқотдан чиқариш мезони: кўзда актив яллиғланиш жараёнлари, блепхарит, корнеал яралари, офтальмологик операциялардан кейин дастлабки 6 ой, кўз босимининг назорат остида бўлмаган ортиши, оғир соматик касалликлар, ҳомиладорлик ва эмизиш даври. Жами 84 бемор (168 кўз) тадқиқотга жалб этилди. Беморлар тасодифий усул билан икки гуруҳга бўлинди. 1-гуруҳ (назорат гуруҳи, n=42): стандарт амбулатор реабилитация – сунъий кўз ёш томчилари (гипромелоза 0,3% ёки натрийли гиалуронат 0,18%) қунига 4-6 марта, кўз ги-

гиэнаси бўйича оғзаки тавсиялар. 2-гурух (асосий гурух, n=42): комплекс амбулатор реабилитация дастури – сунъий кўз ёш томчилари кунига 4-6 марта, кўз ковоғи массажи (кунига 2 марта, 5-7 дақиқа), иссиқ компресслар (40-42°C, кунига 2 марта, 10 дақиқа), омега-3 ёғ кислоталари кўшимчаси (2000 мг/кун), кўз гигиэнаси ва экран вақтини чеклаш бўйича тизимли таълим. Барча беморлар даволашдан олдин (бошланғич нуқта), 1 ой, 3 ой ва 6 ойдан кейин комплекс текширувдан ўтдилар. Баҳолаш мезонлари куйидагилардан иборат эди: 1) OSDI (Ocular Surface Disease Index) сўровномаси – 12 та саволдан иборат, 0 дан 100 баллгача баҳоланади, юқори балл симптомларнинг оғирлигини кўрсатади; 2) Schirmer I тести – кўз ёш ишлаб чиқарилишини баҳолаш учун, 5 дақиқа давомида стерил филтер қоғози ёрдамида ўлчанади (нормал ≥ 10 мм); 3) TBUT (Tear Break-Up Time) – кўз ёш пардаси барқарорлигини баҳолаш, флуорестсин бўялишидан кейин кўз ёш пардаси биринчи бузилишигача бўлган вақт (нормал ≥ 10 сония); 4) Корнеал бўялиши – флуорестсин билан бўялгандан кейин корнеа шикастланишини баҳолаш (Оxford шкаласи бўйича 0-5 балл). Статистик таҳлил SPSS Statistics 26.0 (IBM, АҚШ) дастури ёрдамида амалга оширилди. Микдорий маълумотлар ўртача қиймат ва стандарт оғиш ($M \pm SD$) кўринишида келтирилди. Гурухлар орасидаги фарқларни баҳолаш учун Student t-тести ва χ^2 тести қўлланилди. Статистик аҳамиятлилик даражаси $p < 0,05$ сифатида қабул қилинди.

Натижалар. Тадқиқот бошида гурухлар демографик ва клиник кўрсаткичлар бўйича статистик жиҳатдан бир-бирдан фарқ қилмади ($p > 0,05$), бу эса гурухларнинг таққосланадиган эканлигини кўрсатади. 1-жадвалда беморларнинг асосий характеристикалари келтирилган.

1-жадвал.

Беморларнинг демографик ва бошланғич клиник кўрсаткичлари

Кўрсаткич	1-гурух (n=42)	2-гурух (n=42)	p-қиймат
Ўртача ёш (йил)	48,3±12,1	47,8±11,9	0,85
Аёллар, n (%)	28 (66,7%)	29 (69,0%)	0,82
Эркалар, n (%)	14 (33,3%)	13 (31,0%)	0,82
ОСДИ кўрсаткичи (балл)	67,8±7,9	68,4±8,2	0,73
Счирмер тести (мм)	6,4±1,5	6,2±1,4	0,54
ТБУТ (сония)	4,2±0,8	4,1±0,9	0,59
Корнеал бўялиши (балл)	3,1±0,6	3,2±0,7	0,48

1-жадвалдан кўришиб турибдики, иккала гурухда ҳам аёллар кўплиги қайд этилди (1-гурухда 66,7%, 2-гурухда 69,0%), бу эпидемиологик маълумотларга мос келади. Беморларнинг ўртача ёши 48 ёш атрофида бўлиб, ҚКС ёши каттароқ беморларда кўпроқ учрайди деган маълумотларни тасдиқлайди. Даволашнинг самарадорлигини баҳолаш учун барча параметрлар 1, 3 ва 6 ойлик кузатув даврида қайта баҳоланди. 2-жадвалда даволашдан олдин ва 6 ойдан кейинги асосий клиник кўрсаткичлар таққосланади.

2-жадвал.

Реабилитациядан олдин ва 6 ойдан кейинги клиник кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Давр	1-гурух	2-гурух	p-қиймат*
ОСДИ (балл)	Бошланғич	67,8±7,9	68,4±8,2	0,73
	6 ой	38,4±7,3	24,6±6,1	<0,001
Счирмер тести (мм)	Бошланғич	6,4±1,5	6,2±1,4	0,54
	6 ой	9,1±1,8	12,8±2,1	<0,001
ТБУТ (сония)	Бошланғич	4,2±0,8	4,1±0,9	0,59
	6 ой	6,3±1,2	8,6±1,4	<0,001
Корнеал бўялиш йўқолганлиги (%)	6 ой	54%	87%	<0,01

Изоҳ: * – гурухлар ўртасидаги таққослаш (Student t-тести)

2-жадвалда келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики, 6 ойлик даволаш курси охирига келиб иккала гурухда ҳам клиник кўрсаткичлар сезиларли яхшиланди, бироқ 2-гурухда (комплекс реабилитация) яхшиланиш анча юқори бўлди. ОСДИ кўрсаткичи бўйича 2-гурухда 43,8 баллга камайиш (64% яхшиланиш) қайд этилди, 1-гурухда эса 29,4 балл (43% яхшиланиш). Гурухлар ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан жуда юқори аҳамиятли эди ($p < 0,001$). Schirmer тести натижалари ҳам 2-гурухда сезиларли юқори бўлди – кўз ёш ишлаб чиқариши 6,6 мм га ошди (106% ўсиш), 1-

гуруҳда эса 2,7 мм (42% ўсиш). Бу фарк ҳам статистик аҳамиятли эди ($p < 0,001$). ТБУТ кўрсаткичи 2-гуруҳда 4,5 сонияга ошди (110% яхшиланиш), 1-гуруҳда эса 2,1 сонияга (50% яхшиланиш). Кўз ёш пардаси барқарорлигининг бундай сезиларли яхшиланиши комплекс ёндашув афзаллигини яна бир бор тасдиқлади ($p < 0,001$). Корнеал бўялиш натижаларини таҳлил қилганда 2-гуруҳда 87% беморларда корнеал шикастланишнинг тўлиқ йўқолгани, 1-гуруҳда эса 54% ҳолларда кузатилди ($p < 0,01$). Бу корнеал соғломлигини тиклашда комплекс дастурнинг юқори самарадорлигини кўрсатади. Оралик назорат нукталарида (1 ва 3 ой) ҳам 2-гуруҳ юқори динамикани кўрсатди. 1 ойдан кейин ОСДИ кўрсаткичи 2-гуруҳда $52,1 \pm 7,3$ баллгача тушди (24% яхшиланиш), 1-гуруҳда $58,3 \pm 7,8$ балл (14% яхшиланиш). 3 ойда 2-гуруҳда ОСДИ $34,2 \pm 6,8$ балл (50% яхшиланиш), 1-гуруҳда $46,7 \pm 7,5$ балл (31% яхшиланиш) ташкил этди. Беморлар баҳолаган субъектив яхшиланиш ҳам 2-гуруҳда юқори эди: 6 ойдан кейин 89% беморлар ҳолатларининг сезиларли яхшиланишини қайд этдилар, 1-гуруҳда бу кўрсаткич 62% ни ташкил этди. Ножўя таъсирлар кам ва енгил бўлиб, асосан кўз қовоқлари массажи пайтида вақтинча нокулайлик (2-гуруҳда 8% ҳолатларда) билан чекланди.

Муҳокама. Бизнинг тадқиқотимиз қуруқ кўз синдроми даволашда комплекс амбулатор реабилитация дастурининг стандарт терапияга нисбатан сезиларли устунлигини кўрсатди. Олинган натижалар халқаро тадқиқотлар маълумотлари билан мос келади.

Жонес ва ҳамкасбарларининг (2022) мета-таҳлили шуни кўрсатдики, кўз қовоғи массажи ва иссиқ компрессларни қўшиш Меибомий безлари дисфункцияси (МБД) билан боғлиқ ҚКС ҳолатларида ТБУТ кўрсаткичини 40-65% га яхшилади. Бизнинг тадқиқотимизда ТБУТ 110% га яхшиланиши кўз қовоғи массажи ва иссиқ компрессларнинг Меибомий безлари функциясини тиклашдаги самарадорлигини тасдиқлайди. Омега-3 ёғ кислоталарининг ролини ўрганган Кангари ва бошқалар (2023) рандомизлаштирилган назорат остидаги тадқиқотида 2000 мг/кун дозадаги омега-3 қўшимчаси ОСДИ кўрсаткичини 6 ойда 38% га камайтириши аниқланди. Бизнинг маълумотларимиз (64% яхшиланиш) бу натижалардан юқорироқ, бу комплекс ёндашув – омега-3 ни бошқа усуллар билан биргаликда қўллаш – синергик таъсирга эга эканлигини кўрсатади. Сраиг ва ҳамкасбарлари (2021) томонидан ўтказилган тадқиқотда кўз гигиенаси таълимининг аҳамияти таъкидланган. Беморлар экран вақтини чеклаш, кўзни мунтазам дам олиш, атроф-муҳит намлигини ошириш ва тегишли парвариш қилиш бўйича тизимли таълим олганларида симптомлар 25-30% кам намоён бўлган. Бизнинг тадқиқотимизда ҳам таълим компоненти муҳим роль ўйнади ва бу ҳолистик ёндашувнинг зарурлигини тасдиқлайди. МДХ мамлакатларида (Россия, Украина, Қозоғистон) ҚКС даволаш бўйича тадқиқотлар кўпинча фақат медикаментоз терапияга қаратилган. Амбулатор комплекс дастурларнинг клиник самарадорлигини таққослайдиган тадқиқотлар кам. Петров ва бошқалар (2023) Санкт-Петербургда ўтказилган тадқиқотда стандарт томчилар билан комплекс ёндашувни (физиотерапия ва гигиена) таққослаган ва 48% фарқни қайд этган, бу бизнинг натижаларимизга яқин. Тадқиқотимизнинг афзалликлари куйидагилардир: проспектив-таққословчи дизайн, этарли намунавий ҳажм, статистик жиҳатдан бир хил гуруҳлар, бир неча назорат нуктаси (1, 3, 6 ой), стандартлаштирилган диагностик мезонлар ва комплекс параметрларни баҳолаш. Бироқ, бир қатор чекловлар ҳам мавжуд: нисбатан қисқа кузатув муддати (6 ой), битта марказ базасида ўтказилганлиги, платсебо гуруҳининг йўқлиги ва турли ҚКС турлари (гипосекреторлик ва гипервапоратив) бўйича субанализ ўтказилмаганлиги.

Келажақдаги тадқиқотлар учун тавсиялар: (1) узокроқ кузатув муддати (12-24 ой) билан тадқиқотлар ўтказиш, (2) ҚКС турли клиник шакллари бўйича алоҳида таҳлил, (3) комплекс дастурнинг турли компонентларини баҳолаш – қайси элемент энг муҳим таъсир кўрсатишини аниқлаш, (4) иқтисодий самарадорлик таҳлили – комплекс дастурнинг харажат-самарадорлиги. Амалий аҳамияти: тадқиқотимиз шуни кўрсатдики, комплекс амбулатор реабилитация дастури амбулатория шароитида қўллаш учун осон ва юқори самарали ҳисобланади. Ушбу дастур Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимининг турли поғоналарида жорий этилиши мумкин ва ҚКС бўлган беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли яхшилади.

Хулоса. Амалга оширилган проспектив-таққословчи тадқиқот асосида куйидаги хулосаларга келамиз:

1. Комплекс амбулатор реабилитация дастури (сунъий кўз ёш томчилари, кўз қовоғи массажи, иссиқ компресслар, омега-3 қўшимчаси, гигиена таълими) қуруқ кўз синдроми даволашда стандарт терапияга нисбатан статистик жиҳатдан юқори самарадорликни кўрсатди ($p < 0,001$).

2. 6 ойлик даволаш давомида комплекс дастур ОСДИ кўрсаткичини 64% га ($68,4 \pm 8,2$ дан $24,6 \pm 6,1$ га), Schirmer тестини 106% га ($6,2 \pm 1,4$ мм дан $12,8 \pm 2,1$ мм га) ва ТБУТ ни 110% га ($4,1 \pm 0,9$ дан $8,6 \pm 1,4$ сонияга) яхшилади, бу стандарт терапия натижаларидан сезиларли юқори.

3. Корнеал шикастланишнинг тўлиқ тикланиши комплекс реабилитация қабул қилган беморларда 87% ҳолларда қайд этилди, стандарт даволаш гуруҳида эса 54% ҳолларда ($p < 0,01$).

4. Комплекс амбулатор реабилитация дастури хавфсиз ва беморлар томонидан яхши қабул қилинадиган бўлиб, фақат 8% ҳолларда енгил ва вақтинчалик ноқулайликлар қайд этилди.

5. Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида тавсиялар: Куруқ кўз синдроми бўлган беморларга амбулатория шароитида комплекс реабилитация дастурини стандарт протокол сифатида жорий этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Офтальмологлар ва умумий амалиёт шифокорлари учун махсус таълим дастурлари ишлаб чиқилиши ва амалга оширилиши зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Усаров М.Ш., Тошбоев Ж.Н., Тияяков Х.А. (2025) Ортопедик ва травматологик операциялардан кейин беморларни кузатишда ультратовуш текширувининг роли. Healthway, 1(3), 291-299. <https://doi.org/10.64411/79jcm190>

2. Гайбуллаев Ш.О., Ражабов Э., Хушвактов А.Ш. (2025) Эволюция образовательных подходов в подготовке рентгенологов: симуляторы и виртуальная реальность. Healthway, 1(4), 4-12. <https://doi.org/10.64411/kakt4j94>

3. Гайбуллаев Ш.О., Рахматов М.М., Бердикулов А.Р. (2025) Применение контраст усиленных рентгенологических методов в диагностике заболеваний ЖКТ Healthway, 1(4), 57-66.

4. Атаева С.Кх., Сайдуллаев С.Б. (2025) Assessment of liver fibrosis and steatosis using elastography Healthway, 1(4), 67-74.

5. Умаров Ф.У., Расулов Л.Х. (2025) Оптимизация безопасности и диагностической эффективности низкодозовых рентген протоколов в педиатрии. Healthway, 1(4), 75-83.

6. Якубов Д.Ж., Ҳаққулов С.Ҳ. (2025) Dopplerographic capabilities for early detection of uteroplacental and fetoplacental blood flow disorders in pregnancy: prediction and prevention of perinatal risks. Healthway, 1(4), 92-101.

7. Давранов И.И., Зоҳидов Ш.Л. (2025) Ўпка эмболиясини эрта аниқлашда КТ ангиографиянинг диагностик самарадорлиги. Healthway, 1(4), 102-110.

8. Усаров М.Ш., Холмуродов Ш.Ф. (2025) Юрак етишмовчилиги даражасини баҳолашда замонавий эхокардиографиянинг диагностик имкониятлари. Healthway, 1(4), 111-119.

9. Жураев К.Д., Тоиров Д.Х. (2025) Clinical effectiveness of modern ultrasound diagnostics and the ti-rads system in assessing the risk of malignancy in thyroid nodules Healthway, 1(4), 120-128.

10. Жураев К.Д., Юлдашев У.А. (2025) Дозиметрия в радиологии: методы снижения лучевой нагрузки на пациента и персонал (alara принцип). Healthway, 1(4), 137-145.

11. Жураев К.Д., Ардаев А.А. (2025) МРТ орқали мия ўсмаларини босқичма-босқич диагностика қилиш. Healthway, 1(4), 146-154. <https://doi.org/10.64411/rc15jb31>

12. Умаров Ф.У., Аскарлова С.Н. (2025) Коронарография: сущность, показания и роль в диагностике ишемической болезни сердца. Healthway, 1(4), 155-163.

13. Равшанов З.Х., Акрамов Х.Ф. (2025) Минеральная плотность костей: возможности и ограничения денситометрии. Healthway, 1(4), 178-187. <https://doi.org/10.64411/c6ksvt91>

14. Усаров М.Ш., Рузиев У.Ш. (2025) Дилататсион кардиомиопатияда ўнг ва чап қоринча функциясини баҳолашда ультратовуш текширувининг замонавий мезонлари. Healthway, 1(4), 252-260. <https://doi.org/10.64411/37nrbs41>

15. Якубов Д.Ж., Норқобилов С.С. (2025) Эктопик уротселе: утда кўриниши, диагностик аҳамияти ва клиник хусусиятлари. Healthway, 1(4), 261-270. <https://doi.org/10.64411/h5rn1c06>

16. Усаров М.Ш., Акхоропов А.У. (2025) The importance of ultrasound in detecting embryonic developmental anomalies in the early stages of pregnancy (5–10 WEEKS). Healthway, 1(4), 271-278. <https://doi.org/10.64411/0z80x971>

17. Умаров Ф.У., Садинов Х.Ў. (2025) Травматик шароитларда бўйин умуртқалари шикастланишининг рентген диагностикаси. Healthway, 1(5), 16-22

18. Давлатов С.С., Хамидов О.А., Умаркулов З.З. (2025) Применение малоинвазивных эндовидеохирургических и навигационно пункционных методов в хирургии эхинококкоза печени и его осложнённых форм Healthway, 1(5), 47-60

Иқтибос учун: Хамидов О.А., Усаров М.Ш., Нурув З.Ш. Куруқ кўз синдроми бўлган беморларда амбулатор реабилитация дастурларининг клиник самарадорлигини таққослаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 251–255. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20079374>